

УДК 343.24

Сухоруков Іван Ярославович –
студент 3 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Ivan Ya. Sukhorukov –
3rd year student of
the Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Челпанова Анастасія Геннадіївна –
студентка 3 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Anastasia G. Chelpanova –
3nd year student of the Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Процедура імпічменту як інститут конституційно – правової відповідальності в зарубіжних країнах: співвідношення формального закріплення і фактичної реалізації

Стаття присвячена характеристиці імпічменту як інституту конституційно – правової відповідальності в зарубіжних країнах. Розглядається проблема співвідношення формального закріплення та фактичної реалізації даної процедури. Висвітлюються складнощі, які заважають її функціонуванню на прикладі порівняння процедур США та Білорусі.

Ключові слова: імпічмент, реалізація імпічменту, усунення глави держав, конституційно – правова відповідальність.

Стаття посвящена характеристике импичмента как института конституционно – правовой ответственности в зарубежных странах. Рассматривается проблема формального закрепления и фактической реализации этой процедуры. Освещаются трудности, которые мешают ее нормальному функционированию на примере сравнения процедур США и Беларуси.

Ключевые слова: импичмент, реализация импичмента, устранение главы государства, конституционно-правовая ответственность.

I.Ya. Sukhorukov, A.G. Chelpanova Impeachment Procedure as an Institute of Constitutional and Legal Responsibility in Foreign Countries: the Relationship between Formal Fixing and Implementation

The article is devoted to the characteristics of impeachment as an institution of constitutional and legal responsibility in foreign countries. The problem of the ratio of formal consolidation and the actual implementation of this procedure is considered. The factors that create difficulties in the process of implementing the impeachment procedure are highlighted. The analysis of the grounds for the application of the impeachment procedure in different countries is presented and the national features of the application of such grounds are analyzed. The general procedure of impeachment is considered and examples of national features of shift in the order of impeachment are given. The powers of the subjects of impeachment are considered and examples of different procedures are given. The consequences of the impeachment procedure in different countries are highlighted. With regard to the United States of America, the impeachment procedure is described and the powers of the bodies involved in the procedure are given. The decisions of the US Congress, which determine

the range of subjects of impeachment. The conditions under which individuals can be impeachment are considered and the peculiarities of regulation at the federal and state levels are given. Judicial precedents in the history of the United States concerning the impeachment of Presidents are presented and analyzed. The issue of impeachment of federal judges is considered separately and the conditions and grounds for the application of the impeachment procedure are determined. As for the Republic of Belarus, the procedure and grounds for impeachment, which are provided by the Constitution, are considered. The powers of the bodies involved in the implementation of the impeachment procedure are highlighted. The guarantees of the President of the Republic of Belarus regarding his impeachment removal are given. The court decisions revealing features and problems of implementation of the impeachment procedure in the Republic of Belarus are resulted.

Keywords: *impeachment, implementation of impeachment, removal of the head of state, constitutional and legal responsibility*

Постановка проблеми. З огляду на те, що органи державної влади, вищі посадові особи наділені значним обсягом повноважень у системі здійснення влади, за для забезпечення прав і свобод людини в багатьох державах світу та унеможливлення концентрації влади в одних руках, важливим є ґрунтовне вивчення процедури імпічменту – порядку усунення цих осіб з посади за скоєні під час виконання державних функцій злочини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначеній тематиці присвятили свої наукові розробки О. Мельник, Н. Онищук, А. Шевчук, О. Наливайко та інші. Проте, незважаючи на досить детальний розгляд даного питання зазначеними науковцями, проблемними залишаються питання співвідношення формального закріплення та фактичної реалізації процедури імпічменту в зарубіжних країнах.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на формальне закріплення імпічменту, як інституту конституційно – правової відповідальності в конституціях багатьох країн світу, зарубіжний досвід каже про те, що через складність реалізації даної процедури, її використання в деяких країнах зводиться до мінімуму.

Метою статті є висвітлення проблеми співвідношення формального закріплення та фактичної реалізації процедури імпічменту в зарубіжних країнах.

Виклад основного матеріалу. Дуже часто в конституціях демократичних країн передбачено зміщення глави держави за певних умов. Станом на 2019 рік, 90% президентських і напівпрезидентських режимів мають конституційні норми, які передбачають процедуру усунення за некомпетентність, кримінальний злочин, або на інших підставах. Повсюдність конституційного закріплення імпічменту полягає в поширеності

спроб зміщення президентів. Хоча такі спроби не рідкість, вони нечасто бувають успішними. Професор Ен Хун Кім, зазначає, що близько 45% нових президентських демократій зіткнулися зі спробою імпічменту. У період 1974-2003 років майже чверть президентів, які обіймали посаду в цей період, були піддані спробі імпічменту. Ці спроби розподілені нерівномірно: імпічмент досить часто зустрічається в деяких країнах: Нігерія (17), Південна Корея (13), Еквадор (10), Філіппіни (9) і Бразилія (10). У бурхливі 1990-ті роки у Росії було 13 спроб, але з моменту приходу до влади президента Володимира Путіна жодної. Проте досягнення успіху в даній процедурі – рідкість. Спроби та відсторонення частіше відбуваються, коли президент непопулярний і не користується підтримкою більшості в законодавчому органі. Вони часто відбуваються в контексті структурних зрушень в партійній системі. [1]

Важливим питанням аналізу процедури імпічменту є відображення її підстав. Частіше за все імпічмент застосовується до президента. Найбільш поширеною підставою для застосування цієї процедури в зарубіжних країнах є вчинення кримінального злочину. Крім цього, усунути главу держави можна також через його порушення Конституції або президентської присяги. Цікавою є підстава, яка має назву «спільна незадоволеність». Наприклад, Конституція Гани дозволяє усунути президента двома третинами голосів Законодавчої Асамблеї зате, що він поводить себе таким чином, «який призводить або, можливо, призведе до зневаги, глузування чи презирства посади Президента; упереджена або зловмисна поведінка щодо економіки або безпеки держави», а також з причин недієздатності або «порушення присяги на вірність та президентської присяги». Це формулювання поєднує дві

різні підстави для відсторонення: політичне невдоволення та неправомірні дії. Подібним чином у Танзанії президент може бути усунутий з посади, якщо він «повів себе таким чином, що знижує повагу до посади Президента об'єднаної республіки». Конституція Уганди дозволяє усунути Президента за поведінку, яка «приносить посаду Президента на ненависть, глузування чи зневагу». [2]

Процедура імпічменту загалом включає декілька етапів. В різних країнах можуть бути різні пороги та строки голосування. Імпічмент, як давно зазначав Гамільтон, є переважно законодавчою процедурою. Це означає, що вона вимагає сукупності голосів в одній або декількох палатах законодавчого органу. Навіть якщо це не називається імпічментом, як правило, відсторонення, зокрема, глави держави починається з дії в законодавчому органі: в нижній палаті, верхній, або обидві палати діють спільно. Найпоширеніший поріг голосування – 2/3. Незалежно від того, який орган ініціює процедуру імпічменту, законодавчий орган часто відіграє вирішальну роль в цій процедурі. Є деякі цікаві варіації. Наприклад, в Ірландії 2/3 будь-якої з палат можуть ініціювати імпічмент президента, а інша розглядає справу і двома третинами може зупинити процедуру. А от на Фіджі прем'єр-міністр може запропонувати усунення президента. Далі справа про звинувачення у неналежній поведінці розглядається судом із трьох суддів. Парламент повинен прийняти рішення колегії. [3]

Що стосується ролі судів в процедурі імпічменту, то тут практика зарубіжних країн досить різниться. У деяких випадках суди можуть обмежитися забезпеченням того, щоб імпічмент проводився із застосуванням належних процедур політичними суб'єктами. В інших, таких як визначено у південнокорейській Конституції, суди можуть бути залучені до остаточного судового розгляду імпічменту, після того як законодавчий орган виніс початкове рішення щодо виправданості імпічменту. Деякі конституції також мають кілька шляхів імпічменту, серед яких іноді домінують суди, а іноді законодавці. Наприклад, конституція Колумбії передбачає, що у разі імпічменту президенту за “злочини, вчинені під час виконання своїх функцій”, остаточний розгляд справи щодо усунення розглядається Сенатом. Але там, де президента

піддають імпічменту за загальний злочин, остаточний судовий розгляд відбувається у Палаті кримінальних справ Верховної Суду. [4]

Успішне завершення процедури імпічменту загалом передбачає усунення Президента з посади. Іноді президент відстороняється від виконання своїх повноважень після первинного голосування до повного вирішення процесу. Невдалі процедури також можуть мати формальні та неформальні наслідки. Наприклад, Танзанія передбачає процедуру за якою, якщо в кінці процесу проголосувати за усунення не вдається, протягом двадцяти місяців не можна подавати жодне нове клопотання. Це означає, що президент може бути певною мірою захищений від зловживання застосування процедури. З іншого боку, коли рішення про імпічмент прийнято, зміщення може бути не єдиним його наслідком. На додаток до відсторонення від посади, конституційні положення про імпічмент також передбачають довічна (або на певний строк) заборона обіймати державні посади, кримінальне покарання, та нові вибори.

Для кращого розуміння інститут імпічменту, слід більш детально проаналізувати функціонування цього інституту у різних країнах. Так, наприклад, інститут імпічменту в Сполучених Штатах Америки (далі – США), передбачений статтю 2 Конституції США. Аналізуючи положення Конституції, можна дійти висновку, що імпічмент – це конституційний засіб боротьби з серйозними правопорушеннями проти системи управління. Це перший крок у процесі виправлення – відсторонення від державної посади та можлива відмова від подальшої посади. Метою імпічменту не є покарання; швидше, його функція полягає насамперед у підтримці конституційного ладу.

Процедура імпічменту починається з письмового обвинувачення, яке називається: «Article of Impeachment». Задля забезпечення об'єктивності, Конституція США розділила повноваження щодо процедури імпічменту. Палаті представників надано єдину владу імпічменту, тобто повноваження щодо ініціювання процедури, а Сенату – єдину владу судити всі імпічменти, тобто остаточного примати рішення про імпічмент. [5]

Важливим є питання, хто може бути усунений з посади в порядку імпічменту. Конституція США передбачає перелік посадових осіб, а саме: Пре-

зидент, Віце-Президент та всі державні службовці Сполучених Штатів Америки». Термін «державні службовці» стосується тих, кого призначає Президент. Цей термін достатньо широкий, за для охоплення всіх державних службовців, які призначені на посаду у федеральному уряді, незалежно від того, виконують вони виконавчі, адміністративні чи судові функції, чи є їх посада високою чи низькою. З іншого боку, військові офіцери не підлягають імпічменту, оскільки до них застосовуються дисциплінарні заходи відповідно до Військового кодексу. Щодо можливості усунення військового міністра, то 1876 році, Палата представників та Сенат довго обговорювали силу імпічменту та постановили, що військовий міністр залишається суб'єктом процедури імпічменту навіть після своєї відставки. У 1978 році Конгрес проголосував за усунення Ендрю Янгу, послу Сполучених Штатів Америки в ООН. [7]

Член Конгресу не є державним службовцем у значенні положень Конституції про імпічмент. Твердження про це було підтримано Сенатом у 1799 році. Сенат відхилив звинувачення подані Палатою представників в порядку імпічменту та постановив, що імпічмент сенатора не підлягає юрисдикції Палати представників.

Суб'єкти федерації також мають певні особливості при вирішенні питання про імпічмент. Штат Пенсильванія передбачає, що державний службовець може бути усунений або підчас займання посади або після відставки. Законодавство таких штатів як Делавер та Вірджинія передбачає, що процедура імпічменту щодо губернатора штату може бути розпочата не пізніше ніж 18 місяців з моменту вчинення правопорушення, а також не пізніше ніж 18 місяців після його відставки. З цього випливає висновок, що губернатори цих двох штатів були піддані імпічменту після відставки з посади. Штати Массачусетс, Нью-Йорк і Нью-Гемпшир просто передбачають імпічмент чиновників, не беручи до уваги перебування особи на посаді. [6]

Конституційми деяких штатів передбачена можливість усунення губернатора в порядку імпічменту, наприклад Конституція Вірджинії передбачає, що губернатор, коли він не обіймає посаду, інші особи, які ображають державу, або через неправильне управління, корупцію, або іншими способами, через що виникає загроза

безпеці держави, повинні бути піддані процедурі імпічменту палатою делегатів.

Не менш важливим є питання, за яких умов особа може бути піддана процедурі імпічменту. Оскільки усунення з посади, передбачене Конституцією США, є обов'язковим у разі винесення обвинувального вироку, за загальним правилом суб'єкт імпічменту має все ще перебувати на посаді. Підтверджує цю думку і саме поняття процедури імпічменту, в якому стверджується, що імпічмент – це процедура відсторонення від посади, тобто на момент закріплення цього твердження в Конституції США, її засновники передбачали, що особа все ще буде виконувати свої повноваження. [7]

Єдиним виключанням з цього правила є те, що Сенат та Палата Представників мають право ініціювати процедуру імпічменту щодо особи, яка подала у відставку. Також визнано, що члени Кабінету Міністрів Сполучених Штатів Міністрів підлягають імпічменту та суду навіть після відставки. Однак з практичної точки зору відставка посадової особи, щодо якої планується застосування імпічменту, як правило, припиняє процедуру імпічменту, оскільки основна мета була досягнута. Так було у справі про імпічмент, розпочатому проти Президента М. Ніксона в 1974 році. Президент Ніксон подав у відставку після рішення Комітету з питань судочинства, яке повинно було заслуховуватись на засіданні Палати представників, після чого подальше провадження було припинене.

Щодо імпічменту Президента, то в історії США було декілька прецедентів. У 1988 році Комітет з питань судочинства рекомендував Палаті представників ініціювати процедуру імпічменту щодо Президента Клінтона за чотирма підставами, дві з яких були прийняті Палатою представників. Прийняті підстави звинувачували Президента у наданні фальшивих свідчень перед судом присяжним, а також у перешкоджанні правосуддю у федеральному цивільному судочинстві. Президент Клінтон був виправданий у Сенаті за обома статтями.

У 1868 році Палата представників оголосила імпічмент Президенту Ендрю Джонсону та підставі того, що він порушив закон про перебування на посаді та звільнив Керівника Кабінету Міністрів США. Е. Джонсон був виправданий Сенатом.

У 2020 та 2021 роках було ініційовано питання щодо оголошення імпічменту Президенту Дональду Трампу за звинуваченнями у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. Палата представників підтримала рішення, проте Сенат не затвердив рішення щодо оголошення імпічменту.

У всіх наведених випадках ініціювання процедури імпічменту Сенат не затвердив відповідне рішення, проте це не скасовує акту висловлення недовіри Президентам.

Цікавим є також імпічмент федеральних суддів, оскільки вони обіймають посаду «під час доброї поведінки», тобто припускається, що неналежна поведінка визначає межі «високих злочинів та проступків». Однак є більш сучасний погляд на такий пункт як «добра поведінка», який більш точно описує посаду судді. Відповідно до нього стверджується, що цей пункт не є стандарт для імпічменту, а лише означає що федеральні судді обіймають посаду довічно, якщо вони не будуть відсторонені відповідно до інших положень Конституції. [7]

Підстави для імпічменту федеральних судів були детально розглянуті в 1970 році під час розслідування спеціального підкомітету Комітету з питань судочинства щодо поведінки судді Дугласа Верховного Суду Сполучених Штатів Америки. У звіті спеціального підкомітету вказано, що федеральний суддя може бути імпічментований за судову поведінку, яка є або злочинною, або серйозним зловживанням державним обов'язком, або за несудову поведінку, яка є злочинною.

Аналізуючи вищенаведені положення, можна дійти висновку, що основною метою процедури імпічменту в США – є відсторонення від державної посади, ця процедура досить складна через велику кількість суб'єктів та особливості політичної системи, проте вона забезпечує гарантоване відсторонення з встановлених законом підстав. Особливістю даної процедури є також те, що вона може застосовуватись до державних службовців різних рівнів.

Для повного розуміння процедури відсторонення слід також проаналізувати положення та механізм процедури імпічменту в країні, також передбачає процедуру імпічменту, проте реалізація її ускладнена через політичні та соціальні особливості.

Конституція Республіки Білорусь передбачає, що Президент може бути усунений з посади у зв'язку з вчиненням державної зради або ж іншого тяжкого злочину. Правом на ініціювання процедури наділена Палата представників, за таке рішення має проголосувати не менше однієї третини складу нижньої палати парламенту. Президент вважається таким, що зміщений з посади, якщо за відповідне рішення проголосувало не менше ніж дві третини Ради Республіки, а також не менше двох третин Палати представників. [8]

Конституція і регламенти палат Парламенту передбачають гарантії прав Голови держави при його усуненні з посади. По-перше, неприйняття парламентом рішення про імпічмент Президента протягом місяця з моменту ініціювання процедури означає відхилення обвинувачення. Ця гарантія забезпечує швидкість розгляду питання про імпічмент та нівелює затягування.

Наступною гарантією є те, що ініціація імпічменту неможлива в період розгляду питання про дострокове припинення повноважень Парламенту. Таким чином виключається можливість «помсти» президенту. Додатковою гарантією, що впливає зі статусу президента, є те, що у випадку зміщення Президента з посади у зв'язку зі скоєння злочину, справа розглядається Верховним Судом. [9]

Законодавство Білорусі також не врегульовує питання про можливість повторного висунення обвинувачень Президенту з тих самих підстав у випадку, якщо пропущений строк у один місяць для прийняття Парламентом рішення про імпічмент в перший раз або Палати Парламенту при голосуванні не набрали необхідного числа голосів. Вбачається, що повторна ініціація можлива лише у випадку неприйняття рішення про імпічмент в місячний строк.

Особливості процедури імпічменту Президента також розкриває Конституційний Суд Республіки Білорусь. У 1996 році в Конституційний суд звернулася група депутатів Верховної Ради Республіки Білорусь у кількості 73 особи з пропозицією дати висновок про порушення Конституції Республіки Білорусь Президентом. Ця кількість підписів народних депутатів є достатня для ініціювання питання про імпічмент Президента Білорусі, проте через деякий час до суду звернулись 12 депутатів, які просили відіз-

вати підписи у рішенні про ініціювання процедури усунення. [10]

Проаналізувавши відповідно положення Конституції, Конституційний суд дійшов такого висновку, що Конституцією і законами Республіки Білорусь не забороняється відзив підписів депутатів, а тому, передбачене в Конституції і законах вимога, що для початку процедури зміщення необхідно не менше ніж 70 підписів депутатів Верховної Ради, повинна бути дотримана не тільки на момент початку процедури, ай при розгляді справи по суті. Підтримка менш ніж 70 депутатів виключає можливість розгляду справи по суті через відсутність належної сторони в процесі. Проте один з суддів Конституційного суду долучив до справи особливу думку, в якій він вважає, що Конституційний суд зупинив розгляд справи без законних на те підстав та ухилився від виконання від свого конституційного обов'язку через те, що Конституція не передбачає можливості відзиву окремих підписів. Крім того, відзив підписів не несе жодних юридичних наслідків, оскільки пропозиція в Конституційний суд є єдиною правовою підставою для початку процедури імпічменту і підставою для припинення справи про імпічмент може бути лише відзив пропозиції в цілому.

Відповідно до ч.2 ст. 88 Конституції Білоруської Республіки, велика роль в проведенні процедури імпічменту відводиться Раді республіки, верхній палаті парламенту. Це також характерно для країн, які мають двопалатний парламент. Проте проблему становить порядок формування верхньої палати. Якщо у США сенатори вибираються колегією виборців по 2 представники від штату, у Франції Верхньої палати також вибираються спеціально створеною колегією, то відповідно до ст.91 Конституції Білоруської Республіки, Ради Республіки складається з 64 членів. Кожна область і місто Мінськ делегують по 8 представників, стільки ж призначає Президент. Крім того, слід відзначити досить великий політичний та економічний вплив Президента на місцеву владу, тобто щонайменше 12% сенаторів будуть лояльні до Президента. [9]

Досить цікавим є також питання, що судді Верховного Суду, яким після прийняття рішення про зміщення Президента розглядається справа про вчинення злочину по суті, призначаються самим Президентом за погодженням з Радою Республіки, а звільняються одноосібно Президентом з простим повідомленням Верхньої Палати.

Підсумовуючи досвід Республіки Білорусь, можна дійти висновку, що фактично країна є «суперпрезидентською» республікою за формою правління, адже навіть при ініціюванні процедури імпічменту з належних підстав, настання відсторонення не гарантується через можливість Президента впливати на суб'єктів, що беруть участь у процедурі та великий відсоток підтримки та лояльності депутатів місцевих органів влади.

Висновок. Інститут імпічменту відіграє досить важливу роль у системі стримувань та противаг, забезпечуючи неможливість концентрації влади в одній гілці влади. Деякі країни включають до переліку осіб, які можуть бути піддані імпічменту, державних службовців, які призначаються главою держави. Реалізація процедури зміщення в багато чому залежить від незалежності гілок влади однієї від одної, навіть якщо зв'язок є опосередкований, він може вплинути на результат процедури. Тому, забезпечення реалізації процедури імпічменту, необхідно детально регламентувати не тільки повноваження у цій сфері, а й процесуальний аспект здійснення повноважень. Найефективнішими у цьому питанні є ті країни, які створюють спеціальні, незалежні у своїй діяльності органи, які мають спеціальні повноваження щодо розгляду питання зміщення з посади. В такому випадку, формальне закріплення існування та здійснення процедури імпічменту, буде реалізовуватись належним чином.

Список використаних джерел:

1. Наливайко О. І. Порівняльно – правовий аналіз реалізації процедури імпічменту. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2011. №3. С. 61-70.

2. Римарук Н. А. Процедура імпічменту в зарубіжних країнах: конституційно – правові засади та проблеми. *Закарпатські правові читання: матеріали VI міжнар. наук.–практ. конф., м. Ужгород, 25-27 квітня 2014 р.* Ужгород, 2014. С. 209-214.
3. Господаренко В. М. Джерельна основа державної кримінальної політики США. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2017. №2. С. 72-77.
4. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 211. 376 с.
5. Конституція Сполучених Штатів Америки від 17 вересня 1787 року. URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Text/cnstUS.htm> (дата звернення: 03.04.2021).
6. Thomas D. Y. The Law of Impeachment in the United States. *The American Political science Review*. 1908. Vol. 2, No. 3. PP. 378-395.
7. Brown W. H. A Guide to the Rules, Precedents and Procedures of the House. Washington: United States Government Printing Office, 2003. 1042 p.
8. Конституція Республіки Білорусь від 15.03.1994. URL: <https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus> (дата звернення: 02.04.2021).
9. Масловская Т. С. Ответственность как элемент конституционно-правового статуса Президента в странах СНГ. *Издательский центр Белорусского государственного университета*. 2004. С. 1-13.
10. Рішення Конституційного Суду Республіки Білорусь від 26 листопада 1996 р., судова справа № Р-45/96. URL: <http://www.kc.gov.by/document-11433> (дата звернення: 01.04.2021).

References:

1. Nalyvaiko O. I. Porivnialno – pravovy analiz realizatsii protsedury impichmentu. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2011. №3. S. 61-70.
2. Rymaruk N. A. Protsedura impichmentu v zarubizhnykh krainakh: konstytutsiino – pravovi zasady ta problemy. *Zakarpatski pravovi chytannia: materialy VI mizhnar. nauk.–prakt. konf., m. Uzhhorod, 25-27 kvitnia 2014 r.* Uzhhorod, 2014. S. 209-214.
3. Hospodarenko V. M. Dzherelna osnova derzhavnoi kryminalnoi polityky SShA. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2017. №2. S. 72-77.
4. Shapoval V. M. Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain: akademichnyi kurs: pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter, 211. 376 s.
5. Konstytutsiia Spoluchenykh Shtativ Ameryky vid 17 veresnia 1787 roku. URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Text/cnstUS.htm> (data zvernennia: 03.04.2021).
6. Thomas D. Y. The Law of Impeachment in the United States. *The American Political science Review*. 1908. Vol. 2, No. 3. PP. 378-395.
7. Brown W. H. A Guide to the Rules, Precedents and Procedures of the House. Washington: United States Government Printing Office, 2003. 1042 p.
8. Konstytutsiia Respubliky Bilorus vid 15.03.1994. URL: <https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus> (data zvernennia: 02.04.2021).
9. Maslovskaiia T. S. Otvetstvennost kak element konstytutsyonno-pravovoho statusa Prezydenta v stranakh SNH. *Yzdatelskyi tsentr Belorusskoho hosudarstvennoho unyversyteta*. 2004. S. 1-13.
10. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Respubliky Bilorus vid 26 lystopada 1996 r., sudova sprava № Р-45/96. URL: <http://www.kc.gov.by/document-11433> (data zvernennia: 01.04.2021).